

“ZAMONAVIY FARMATSIYANING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”

**MAVZUSIGA BAG'ISHLANGAN
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMAN TO'PLAMI**

2025-YIL, 16-17-MAY

BUXORO – 2025

Rux oksidi asosida olingan rux ftalosianinni DTA (Differensial termik tahlil) natijalari quyidagicha kuzatildi. DTA grafigi (qizil chiziq) issiqlik chiqarish (ekzotermik) yoki yutish (endotermik) jarayonlarini ko'rsatadi.

92,37°C da (endotermik jarayon) bu adsorbsiyalangan molekullarning bug'lanishini ko'rsatadi. 218,46°C da (endotermik jarayon) organik birikmadagi funksional guruhlarning parchalanishi yoki qayta kristallanish jarayoni kuzatiladi.

337,39°C va 373,90°C (ekzotermik reaksiyalar) bu bosqichda organik molekullarning yonish yoki parchalanish jarayonlari sodir bo'ladi. 701,67°C da (endotermik bosqich) bu bosqichda moddaning barqaror qoldiq fazasi shakllanadi. Rux ftalosianin pigmentining termik tahlili natijalari, uning termobarqaror pigment ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa. Rux oksidi asosida sintez qilingan rux ftalosianin pigmentining TGA/DTA tahlili amalga oshirildi. Termogravimetrik tahlil natijalari asosida rux ftalosianin pigmentining yuqori haroratda termobarqaror holatda bo'lishi aniqlandi. 20–600°C oralig'ida pigmentning bosqichma-bosqich termik parchalanishi kuzatildi, bu esa molekulaning murakkab aromatik tuzilishi va markaziy metall ionining mustahkam bog'lanish xususiyatlarini aks ettiradi. Differensial termik analiz pigmentda endotermik va ekzotermik reaksiyalar bosqichlarini aniqlash imkonini berdi. Olingan natijalar rux ftalosianin pigmentining yuqori haroratli texnologik sharoitlarda ishlatilishiga mos kelishini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boileau N.T., Cranston R., Mirka B., Melville O.A., Lessard B.H. Metal phthalocyanine organic thin-film transistors: Changes in electrical performance and stability in response to temperature and environment // RSC Advances. – 2019. – Vol. 9. – P. 21788–21797. – DOI: 10.1039/C9RA03648B

2. Stefani V., Cabezón B., Denardin E.L.G., Samios D., Torres T. Triazolephthalocyanine versus phthalocyanine nickel(II) and copper(II) complexes: a thermogravimetric stability study // Journal of Materials Chemistry. – 2000. – Vol. 10, No. 8. – P. 1847–1851. – DOI: 10.1039/B003177L

3. Pop S.-F., Ion R.-M., Corobea M.C., Raditoiu V. Spectral and thermal investigations of porphyrin and phthalocyanine nanomaterials // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. – 2011. – Vol. 13, No. 5. – P. 509–514. – URL: <https://joam.inoe.ro>

TARKIBIDA BIMETALL SAQLAGAN FTALOSIANIN BIRIKMASINING TUZILISHINI IQ-SPEKTR TAHLIL YORDAMIDA O'RGANISH

Nazarov N.I., Fayziyev J.B., Nazarov S.I.

Buxoro davlat universiteti, O'zbekiston

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarkibida ikki xil metall ioni saqlagan ftalosianin birikmasining tuzilishi infraqizil (IQ) spektroskopiya usuli yordamida o'rganildi. IQ-spektr tahlili natijalariga ko'ra, 1300–1500 cm^{-1} sohadagi tebranishlar C–N, C=N va ftalosianin halqa bog'lariga xos bo'lib, markaziy metall ionlarining ftalosianin molekulasi tuzilishiga ta'siri o'rganildi.

Kalit so'zlar. Ftalosianin, ftalangidrid, mochevina, katalizator bimetal, IQ-spektr, valent tebranish, deformatsiyon tebranish.

Kirish. Ftalosianinlar aromatik, makrotsiklik birikmalar bo'lib, ularning markaziy qismiga turli metall ionlarini joylashtirish orqali turli xossalarga ega bo'lgan kompleks birikmalarni hosil qiladi. Bu moddalar yuqori termik va kimyoviy barqarorlik, yaxshi optik va elektron xossalarga ega bo'lgani tufayli, turli sohalarda, sensor texnologiyalari, fotodinamik terapiya, kataliz va yarimo'tkazgich qurilmalarda keng qo'llanilmoqda [1].

So'nggi yillarda tarkibida ikkita metall ioni saqlagan bimetallic ftalosianinlarga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Bunday komplekslar oddiy monometallik ftalosianinlarga nisbatan

kengroq funksional imkoniyatlarga ega bo'lib, ularning elektr, optik va katalitik xossalarini yanada yuqoriroq darajada namoyon qilmoqda[2]. Bimetall saqlagan ftalosianinlarning sintezini amalga oshirishda turli xil metall ionlarining (Cu-Co, Zn-Fe, Mn-Ni) kombinatsiyalaridan foydalaniladi. Bu esa ularning fizik-kimyoviy xossalarini o'zgartirish imkonini beradi[3]. Infraqizil (IQ) spektroskopik usul yordamida ushbu birikmalarning molekulyar tuzilishini, markaziy metall ionlari bilan bog'lanish xususiyatlari va molekula tarkibidagi atomlar orasidagi tebranishlar aniqlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, metall-ion tabiatining o'zgarishi IQ-spektrning muayyan sohalarida, ayniqsa 1300–1500 sm^{-1} oralig'idagi tebranishlar asosan C–N, C=C, va C=N bog'lar, shuningdek izoindol va pirrol halqalarining deformatsion tebranishlariga to'g'ri keladi. Ayniqsa ftalosianinlar strukturasi yutulish sohalarini aromatik halqa va metallga yaqin joylashgan ligandlarning tebranishlariga sezgir bo'ladi. [4-5].

Tadqiqot usullari va materiallar. Sintez uchun 4 mol ftal anhidrid, 4 mol mochevina, 0,5 moldan mis(II)-xlorid, marganes (II)-xlorid va katalizator solib aralastirildi. Hosil bo'lgan aralashma stakanga solib 220°C da bir soat davomida qizdirildi. Natijada idishda g'ovak holatidagi ko'k-yashil rangli modda hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan modda bir necha marta distillangan suv bilan yuvildi va Byuxner voronkasida vakuum nasosdan foydalanib filtrlab olinadi. So'ngra 100°C da qurutish shkafida bir soat davomida quritildi.

Natijalar va muhokamalar. Sintez qilingan tarkibida mis, marganes saqlagan ftalosianinning infraqizil (IQ) spektri olindi (1-rasm). Olingan namuna tarkibidagi funksional guruhlarga mos keluvchi quyidagi yutilish sohalarini kuzatildi. 3194 sm^{-1} valent tebranish ftalosianin tarkibidagi (– N–H) bog'larga, 3047 sm^{-1} valent tebranish ftalosianinidagi aromatik halqani hosil qilgan (–C–H) uglerod-vodorod bog'lariga, 1506-1608 sm^{-1} valent tebranishlar ftalosianin halqasi ichidagi (– C=C) bog'larga, 1417 sm^{-1} valent tebranish ftalosianin halqasidagi (– C–N–C) azot-uglerod-azot bog'lariga, 1286-1332 sm^{-1} valent tebranishlar ftalosianin halqasidagi (–C–N) bog'larga, 1165 sm^{-1} deformatsion tebranish ftalosianin halqasidagi (–C–H) bog'larga, 1118 sm^{-1} valent tebranish ftalosianin tarkibidagi (Mn–N, Cu–N) bog'larga, 1089 sm^{-1} deformatsion tebranish ftalosianin molekulasidagi (– C–N–C) atomlarining molekula tekisligidan tashqariga yutilish bog'lariga, 1066 sm^{-1} deformatsion tebranish ftalosianin halqa deformatsiyasiga, 948-900 sm^{-1} deformatsion tebranishlar ftalosianin halqasidagi (–C–H) bog'lari vodorod atomlarining halqa tekisligidan tashqariga siljishiga, 873-754 sm^{-1} deformatsion tebranishlar ftalosianin halqasidagi (C–N–C) azot va uglerod atomlari o'rasidagi bog'larga, 779 sm^{-1} deformatsion tebranish ftalosianin halqasidagi (–C–H) bog'larga, 721 sm^{-1} deformatsion tebranish ftalosianin halqasidagi (–C–H, C–C–) bog'larga, 690 sm^{-1} valent tebranish ftalosianin halqasi markazida joylashgan (Cu–N) mis azot atomlari bog'lariga, 640 sm^{-1} valent tebranish Marganets atomining koordinatsion bog'lari orqali bog'langan (Mn–N) bog'larga xos bo'lgan yutilish sohalarini qayd etdi.

1-Rasm. Mis, marganes saqlagan ftalosianinning IQ-spektri

Olingan tahlil natijalari tarkibida mis va marganes metallari saqlagan ftalosianin hosil boʻlganligini tasdiqlaydi.

Xulosa. Tarkibida bimetall saqlagan ftalosianin sintez qilindi. Olingan moddaning IQ spektr tahlil natijasida, spektrda aniqlangan asosiy tebranish chiziqlari, $1300\text{--}1500\text{ cm}^{-1}$ oraligʻida (C–N, C=N) va ftalosianin hosil qilgan aromatik halqa bogʻlariga oid tebranishlar va ularning siljishlarini, markaziy metall ionlarining ligand bilan bogʻlanib kompleks hosil boʻlganligini tasdiqladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zagal, J. H., Páez, M. A., Tanaka, A. A., dos Santos, J. R., & Linkous, C. A. (2010). Metallophthalocyanines: Versatile electrochemical materials for sensor and catalysis applications. *Coordination Chemistry Reviews*, 254(23–24), 2755–2791.

<https://doi.org/10.1016/j.ccr.2010.06.007>

2. Tomczyk, M., & Płońska-Brzezińska, M. E. (2020). Recent advances in multi-metallic phthalocyanine complexes: From synthesis to applications. *Journal of Molecular Structure*, 1206, 127670.

<https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.127670>

3. Saka, E. T., Gül, A., & Bekaroğlu, Ö. (2016). Synthesis and characterization of bimetallic phthalocyanines: Optical and electrochemical properties. *Journal of Organometallic Chemistry*, 818, 65–72.

XITOZAN BIRIKMASINI VA UNING HOSILALARINI XALQ XOʻJALIGIDAGI HAMDA KIMYO SANOATIDAGI TUTGAN ROLI.

*Buxoro davlat universiteti
Joʻraqulova Sitorabonu Bahodirovna
sitorabonu_joraqulova@bsmi.uz*

Annotatsiya: Ushbu maqolada xitozan hosilalarini ishlab chiqarish va atrof-muhitni qayta tiklashda hamda uni qoʻllash sohasidagi soʻnggi yutuqlarni haqida batafsil yoritilgan soʻnggi 7-8 yildagi tegishli maʼlumotlar qamrab oladi, bu global kun tartibiga erishishga qaratilgan 15 yillik davrning deyarli yarmini tashkil etadi. 2030 yilgacha Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Taraqqiyot Maqsadlari (SDGs). Xitozan tabiiy, toksik boʻlmagan, polikationik polimer xitinni deatsetillash, uning hosilalarini olishning bir necha usullaridan foydalanish. Xitosan va uning hosilalarining polikationik tabiati ularning gʻayrioddiy va xilma-xil biologik muvofiqligi,

CONDENSATION OF TRICYCLIC THIENO[3,2- <i>d</i>]PYRIMIDINES WITH HETEROCYCLIC ALDEHYDES <i>*Buronov A.Y., 1 Khushnazarov Z.Sh., 1 Axmedova Z.R., Aisa H.A., 2 Bozorov Kh.A. 1,2</i>	285
SYNTHESIS OF TRICYCLIC PYRIDO[4,3- <i>d</i>]PYRIMIDINONES <i>Khushnazarov Z.Sh., Tukhtaev D.B., Nasrullayev A.O., Bozorov Kh.A.</i>	287
PREPARATION OF (<i>E</i>)-6-BENZYLIDENE-7,8-DIHYDROPYRIDO[4,3- <i>d</i>]PYRROLO[1,2- <i>a</i>]PYRIMIDIN-10(6 <i>H</i>)-ONES VIA CONDENSATION REACTION <i>Khushnazarov Z.Sh., Tukhtaev D.B., Nasrullayev A.O., Bozorov Kh.A.</i>	288
ORGANIK SINTEZNING RIVOJLANISHI VA SANOATDA TUTGAN O'RNI. <i>Axmadjonova Yorginoq Tojimurodovna</i>	290
A DENSITY FUNCTIONAL THEORY APPROACH TO THE MOLECULAR STRUCTURE, ELECTRONIC PROPERTIES, AND REACTIVITY OF NICOTINIC ACID <i>Erejevova A.A., Khojabaeva G.A., Torambetov B.S., Kadirova Sh.A.</i>	291
FLAVONOID VA Mn(II) IONLARI ISHTIROKIDAGI SUPRAMOLEKULAR KOMPLESNING UV – SPEKTRAL TAHLILI <i>Ergashova Sh.I., Mukhamadiyev N.Q.</i>	294
ADSORPTION PROPERTIES OF COAL OBTAINED FROM WALNUT SHELLS PRE-TREATED WITH GLYCINE <i>Ergasheva D.R., Mukhamadiyev A.N., Mukhamadiyev N.Q.</i> ,	295
ESR SPECTROSCOPY OF Cu(II) COMPLEX BIS(N-SALICYLIDENE-4,4'-DIPHENYLAMINE) <i>Amrilloev A.A., Ganiev B.Sh.</i>	297
KORDERIT KERAMIKASI VA UNING QO'LLANISH SOHALARI <i>Alixonova Z.S., Ramazonov J. J.</i>	298
КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЮЛОЗА ВА ГИДРОКСИПРОПИЛМЕТИЛЦЕЛЮЛОЗА АРАЛАШМАЛАРИНИ ИК-СПЕКТРОФОТОМЕТРИК ТАХЛИЛАРИ <i>Юнусов Х.Э., Мирхалисов М.М., Туракулов Ф.М., Муминова Х.И.</i>	299
SYNTHESIS AND VISCOSITY PROPERTIES OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES IN CARBOXYMETHYLCELLULOSE POLYMER SOLUTIONS. <i>Mirkholisov M.M., Yunusov Kh.E., Sarimsakov A.A.</i>	301
PASS ANALYSIS AND MOLECULAR DOCKING OF MENTON IN ESSENTIAL OIL EXTRACTED FROM THE PEPPER MINT PLANT <i>Homitova Gulnoza Zaynidinovna</i>	303
METHODS FOR DETERMINING MENTHOL AS MAIN COMPONENT OF PEPPER MINT (MENTHA PIPERITA.L) <i>Homitova Gulnoza Zaynidin qizi</i>	305
TOKSIK MODDASINING ATSETIL SALITSIL KISLOTASI BILAN MOLEKULAR DOKINGI VA BIOLOGIK FAOLLIGI <i>Homitova Gulnoza Zaynidin qizi Barnoqulova Shaxlo Baxtiyor qizi</i>	307
СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА СЛОЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ ФТОРПРОИЗВОДНЫХ ТЕТРАКЕТОНОВ С ИОНОМ Cu(II) <i>Жумаева Д.К., Худоярова Э.А., Абдурахмонов С.Ф.</i>	310
QISHLOQ XO'JALIGI EKINLARINI SAQLAB QOLISHDA INTERPOLIELEKTROLIT KOMPLESNI PREPARATLARNING TUPROQQA TA'SIRI. <i>Xudoyberdiyev Shuxrat Shamsiddinovich., Sadullayeva Dilrabo Mardonovna</i>	312
RUX OKSIDI ASOSIDA OLINGAN RUX FTALOTSIANIN PIGMENTINING TERMİK BARQARORLIGINI DERIVATOGRAMMA YORDAMIDA O'RGANISH <i>Mirzoyeva G.A., Fayziyev J.B., Nazarov N.I.</i>	313
TARKIBIDA BIMETALL SAQLAGAN FTALOSIANIN BIRIKMASINING TUZILISHINI IQ-SPEKTR TAHLIL YORDAMIDA O'RGANISH <i>Nazarov N.I., Fayziyev J.B., Nazarov S.I.</i>	315
XITOZAN BIRIKMASINI VA UNING HOSILALARINI XALQ XO'JALIGIDAGI HAMDA KIMYO SANOATIDAGI TUTGAN ROLI. <i>Jo'raqulova Sitorabonu Bahodirovna</i>	317
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЕРРОЦЕНСОДЕРЖАЩИХ ГИДРАЗОНОВ <i>Сулаймонова Зилола Абдурахмоновна</i>	319
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГИДРАЗОНОВ НА ОСНОВЕ ФЕРРОЦЕНА <i>Сулаймонова Зилола Абдурахмоновна, Умаров Бако Бафоевич</i>	320
MODIFIKATSIYALANGAN POLIMER KOMPOZITLARI BILAN QOPLANGAN PAXTA IPINING MUSTANKAMLIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH <i>Xojiyeva Feruza Jamshidovna</i>	321
KRAHMALLOVCHI KOMPONENTLAR TARKIBINI ISHLAB SHIQISHNING KIMYOVIY ASOSLARI <i>Xojiyeva Feruza Jamshidovna</i>	323
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СЛАБОГО ВЗАИМНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА И ЭПР-СПЕКТРОВ ГОМОБИАДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕДИ(II) <i>О.И.Худойбергенов С.Х. Рамазенов</i>	324
BENZALATSETONNING KISLOTA GIDRAZIDLARI BILAN SINTEZI, TUZILISHI VA XOSSALARINI O'RGANISH. <i>Otamurodova Sh.T., Tursunov M.A.</i>	326
НАТРИЙ ТИОСУЛЬФАТ ОЛИШНИНГ ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ <i>Ёқубова З., Шарипов М.С.</i>	328
МАХАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА КАЛЬЦИЙ НИТРАТ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ <i>Аскарובה М., Шарипов М.С.</i>	329
ТЎҚИМАЧИЛИК СANOATI OҚАВА СУВЛАРИНИ КОАГУЛЯЦИОН-СОРБИЦИОН УСУЛДА ТОЗАЛАШ САМАРАДОРЛИГИ <i>Комилова З., Шарипов М.С.</i>	331
2-TRIFTORASETILSIKLOALKANONLAR HOSILALARINING SINTEZI VA TUZILISHI <i>Jumayeva Marhabo Kamol qizi</i>	332
NITROFURAL MOLEKULASINING NITROREDUKTAZA FERMENTI BILAN MOLEKULAR DOKINGI <i>Rashitova Shahnoza Shuhrat qizi</i>	334